

Estrategias metodológicas eficaces para fomentar la comprensión lectora en los estudiantes

Effective methodological strategies to promote reading comprehension in the students

Jeanelly Aguilar Parra

<https://orcid.org/0000-0002-3964-6488>

jaguilarp@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.
Babahoyo – Ecuador

Elma Ramírez Romero

<https://orcid.org/0000-0001-7799-9084>

eramirezr@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.
Babahoyo – Ecuador

Erika Mora Herrera

<https://orcid.org/0000-0002-8156-0557>

emorah@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.
Babahoyo – Ecuador

Rina Castañeda Junco

<https://orcid.org/0000-0002-7328-9736>

rcastaneda@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.
Babahoyo – Ecuador

RESUMEN

Este estudio investiga estrategias metodológicas eficaces para mejorar la comprensión lectora en estudiantes, explorando percepciones y enfoques actuales en entornos educativos. A través de entrevistas semiestructuradas con 10 expertos en educación, se identificaron estrategias clave. Las estrategias cognitivas como la predicción de contenido, esquemas y cuestionamiento activo, y las metacognitivas, como la visualización y la relación texto-vida, emergieron como pilares fundamentales. Estas estrategias, alineadas con la literatura revisada, subrayan la importancia de técnicas específicas para el desarrollo de habilidades críticas de comprensión lectora en estudiantes. Además, se destacaron metodologías innovadoras como el Aprendizaje Basado en Proyectos, la integración de Tecnología Educativa, el Aprendizaje Colaborativo y la Lectura Multimodal como enfoques de vanguardia para fortalecer la comprensión lectora. Las percepciones de docentes y estudiantes revelaron un reconocimiento de la importancia de la comprensión lectora, aunque

se evidenciaron desafíos en la implementación efectiva de estrategias innovadoras. Este estudio destaca la necesidad de una formación docente continua y adaptable para integrar eficazmente estrategias innovadoras y satisfacer las cambiantes necesidades educativas.

Palabras clave: comprensión lectora, estrategias, metodologías educativas.

Recibido: 03-11-23 - Aceptado: 06-12-23

ABSTRACT

This study investigates effective methodological strategies to enhance reading comprehension among students, exploring current perceptions and approaches within educational settings. Through semi-structured interviews with 10 education experts, key strategies were identified. Cognitive strategies such as content prediction, schema building, active questioning, and metacognitive strategies including visualization and text-life connection emerged as foundational pillars. These strategies, aligned with the reviewed literature, underscore the importance of specific techniques for developing critical reading comprehension skills in students. Additionally, innovative methodologies such as Project-Based Learning, integration of Educational Technology, Collaborative Learning, and Multimodal Reading were highlighted as cutting-edge approaches to bolster reading comprehension. Perceptions from both teachers and students revealed an acknowledgment of the importance of reading comprehension, though challenges in effectively implementing innovative strategies were evident. This study emphasizes the need for continuous and adaptable teacher training to effectively integrate innovative strategies and meet evolving educational needs.

Keywords: reading comprehension, strategies, educational methodologies.

INTRODUCCIÓN

La lectura forma parte importante de la cultura de una persona, nos ayuda a desarrollar un pensamiento mucho más crítico y nos facilita la creación y desarrollo de nuevos temas (García, 2019). Años atrás la lectura solo se fomentaba como método de aprendizaje en una escuela, colegio o instituciones de educación superior, como parte del método de estudio o para aprender algún tema en específico sin la debida interpretación, era considerado una exigencia mas no un hábito. En la actualidad se sabe que la lectura es un pilar fundamental en el desarrollo social, cultural y económico de una persona (Ibarra, 2020).

La lectura nos abre una infinidad de habilidades, como la interpretación, comprensión, facilidad de palabra y el desarrollo de un léxico más enriquecido a medida que avanzamos en el mismo. La importancia de este aprendizaje despierta el interés en el proceso lector, el cual trata de implementar estrategias y métodos que permitan satisfacer las diferentes

carencias que pueden afectar el rendimiento de los estudiantes. El reto para nosotros como profesores es que, tendremos que involucrar a nuestros alumnos en un aprendizaje eficaz lo antes posible. Entonces se hace imprescindible adoptar técnicas de aprendizaje efectivo. Estas técnicas no ayudan considerablemente a desarrollar de una manera correcta las clases, que sean entendibles y más que todo que nuestros estudiantes obtengan conocimientos de la mejor manera posible, no solo para aprobar un curso, sino como una meta a largo plazo.

Por eso es importante que nosotros como docentes conozcamos y manejemos correctamente los métodos de aprendizaje, desde el uso de pequeños recursos cognitivos que vayan fomentando el interés del estudiante, hasta crear un sistema que nos permita evaluar el avance en el aprendizaje de los estudiantes, el cual demuestre las carencias y potenciales de los mismos. Estos métodos nos ayudan considerablemente a mejorar las carencias que tienen los estudiantes. En Ecuador diversas instituciones educativas aun no emplean nuevas estrategias de aprendizaje, usan técnicas y métodos obsoletos que no están adaptados a nuestros estudiantes actuales (Ibarra, 2020). Los problemas de comprensión lectora son comunes entre los estudiantes de todos los niveles educativos. El problema más común es el uso de una sola estrategia o de estrategias de comprensión unilateral, como leer para responder a preguntas o utilizar estrategias de inferencia, como hacer deducciones a partir del texto (Gallego Ortega et al., 2019).

Hay muchas formas diferentes de desarrollar estrategias eficaces de comprensión lectora para los estudiantes de nivel básico, que no son del todo explotadas por los docentes, por falta de conocimiento y de preparación continua en mucho de los casos. Sin embargo, en la actualidad se presentan cada vez más problemas relacionados con la comprensión lectora en los estudiantes por motivos de inclusión, puesto que no se desarrollan métodos ágiles para incrementar el mejoramiento académico de estos grupos en especial. Así, el problema de la comprensión lectora en los alumnos bajo un enfoque de inclusión es uno que ha sido ampliamente discutido por investigadores y educadores (Palomino, 2017). El principal problema es que cuando los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje, se hace difícil entender sus necesidades y cómo pueden ser atendidas. Por ello, se busca generar procesos más organizados con los docentes y los alumnos para establecer estrategias efectivas de comprensión lectora para los alumnos de nivel básico.

Por lo que, el presente artículo busca dar a conocer la importancia que tiene la lectura en los estudiantes desde sus inicios académicos, ya que el leer nos ayuda a desempeñar y desarrollar nuevas funciones cerebrales, que permitirán el correcto desempeño de este. Así también, crear y promover mediante la visión de expertos, estrategias de aprendizaje efectivo que mejore las habilidades de lectura interpretación y comprensión de los estudiantes de educación básica con el fin de satisfacer las necesidades de estos, bajo un enfoque de educación inclusiva.

Revisión de Literatura

La comprensión lectora es una capacidad compleja que implica tanto el contenido como el proceso de lectura. El proceso de lectura es en parte una actividad de descodificación y en parte una actividad de construcción. Sin la capacidad de descodificación, no sería posible extraer información precisa del texto (Salmerón Pérez y Gutierrez-Braojos, 2012). Pero sin la capacidad de construir representaciones mentales de lo que se lee, tampoco sería posible razonar sobre esa información ni comprender su relevancia para la vida cotidiana.

De acuerdo con (Salmerón Pérez y Gutierrez-Braojos, 2012) “la competencia lectora es una de las herramientas psicológicas más relevantes en los procesos de aprendizaje y enseñanza”. Es de tanta importancia que es una base para el resto de áreas académicas, llevando efectos colaterales positivos o negativos sobre las otras, puesto que cualquier dificultad en comprender un texto, se convierte en un problema para cualquier otra área de estudio (Hines, 2009).

Por su parte, Paris, Wasik y Tuner (1991) presentan seis razones de vital relevancia para adquirir competencias efectivas de comprensión lectora en el desarrollo de los estudiantes a nivel escolar (p. 609):

1. “las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y evaluar la información textual.
2. la adquisición de estrategias de lectura coincide y se solapa con el desarrollo de múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, memoria, comunicación y aprendizaje durante la infancia.
3. las estrategias son controladas por los lectores; estas son herramientas cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y flexible.

4. las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la motivación porque los lectores deben tener tanto conocimientos estratégicos como la disposición a usar dichas estrategias.
5. las estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento pueden ser enseñadas directamente por los profesores.
6. la lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas curriculares” (Paris, Wasik y Tuner, 1991).

Si el propósito de la lectura es comprender el mensaje, es importante que el lector no sólo sepa lo que dice el texto, sino que comprenda lo que significa. La comprensión suele dividirse en tres etapas: comprensión literal, comprensión relacional y comprensión crítica (Ibarra, 2020). La comprensión literal implica entender hechos simples del texto; la comprensión relacional implica descubrir las relaciones entre estos hechos; y la comprensión crítica implica hacer juicios sobre los hechos y las relaciones que se reflejan en el texto. La comprensión crítica requiere un procesamiento más complejo que la comprensión literal o relacional (García, 2019).

Por otro lado, a lo largo del tiempo se han establecido diversas estrategias metodológicas para el desarrollo de la comprensión lectora, sin embargo, se ha dejado de lado en gran cuantía el enfoque de inclusión, por su parte, Ocampo (2018), en su entrevista a Andrés Calero, detallan lo siguiente:

“Es básico que se forme al profesorado en el conocimiento de la multiplicidad de diferencias que plantea el alumnado al que se le presta un apoyo temporal o permanente, bien por dificultades de aprendizaje, por bajas o altas capacidades intelectuales, por presentar déficits concretos asociados a una discapacidad (de visión, auditivos, etc.), o por razones sociales (emigración, o entornos desfavorecidos cultural y económicamente). Agregado a este ámbito de la formación, es necesario que los profesionales que trabajan en escuelas inclusivas armonicen los objetivos curriculares y criterios de evaluación que van a utilizarse a lo largo del curso escolar. El profesorado deberá ser capaz de dar respuesta a la diversidad de su aula y, para ello, es necesario insistir en este aspecto tanto en la formación inicial del profesorado como en la permanente. De ese modo, es importante que compartan y dispongan de un conocimiento adecuado sobre los resultados de la evaluación diagnóstica que aquellos

especialistas (psicólogos, logopedas, etc.) lleven a cabo sobre las capacidades relacionadas con la comprensión lectora del alumnado, como son su nivel de desarrollo lingüístico receptivo y productivo, conciencia fonológica, reconocimiento de palabras, pensamiento estratégico y uso de destrezas de comprensión lectora. (pág. 6)” (Ocampo, 2018)

Es así como diversos autores se enfocan en estrategias cognitivas, metacognitivas, motivacionales-afectivas, y contextuales. En este trabajo desarrollamos las estrategias cognitivas para la comprensión y estrategias metacognitivas para la metacompreensión, ambas necesarias en el lector estratégico (Gallego Ortega et al., 2019; Salmerón Pérez y Gutierrez-Braojos, 2012).

Las estrategias cognitivas hacen referencia a los procesos dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha de forma consciente e intencionada para construir una representación mental del texto escrito (Dole, et al. 2009). Estas estrategias pueden ser utilizadas por los alumnos de diversas maneras, entre ellas

- Analogías. Los lectores utilizan las analogías para relacionar la información nueva con los conocimientos y experiencias existentes. Por ejemplo, si están aprendiendo sobre los imanes, podrían decir algo como "Un imán es como un trozo de papel que atrae a otros trozos de papel". Se trata de una analogía porque no explica cómo funcionan los imanes, sino que sugiere cómo cambiará tu comprensión de los imanes a medida que aprendas más sobre ellos.
- Ilustraciones. Los lectores utilizan las ilustraciones para recordar puntos o conceptos importantes de un texto (por ejemplo, utilizando imágenes para representar ideas). Las ilustraciones ayudan a los lectores a establecer conexiones entre la nueva información y su base de conocimientos, lo que mejora la retención y la comprensión.
- Visualización. Los lectores visualizan la nueva información cuando necesitan comprenderla mejor o recordarla más adelante (por ejemplo, al leer un artículo científico). Pueden imaginarse recorriendo un experimento y experimentando lo que ocurre en diferentes momentos del mismo (por ejemplo, "estoy recorriendo este experimento ahora"). La visualización ayuda a los alumnos a crear modelos mentales para los nuevos conceptos, lo que mejora

BY

Por su parte, la metacognición hace referencia al conocimiento sobre el propio conocimiento y regular los procesos cognitivos para obtener mejores resultados en estudiantes. El uso de estrategias metacognitivas puede animar a los alumnos a centrarse en su comprensión en lugar de limitarse a consumir pasivamente el texto (Berrocal y Ramírez, 2019). Se les pide que establezcan conexiones entre los conocimientos previos y la nueva información mientras leen los textos. Se les recuerda que pueden elegir cómo acercarse a un texto: pueden leer de forma pasiva o elegir activamente qué partes de un texto son relevantes para ellos en términos de tema o asunto (Alejaldre Biel y Álvarez Ramos, 2018).

La estrategia metacognitiva más importante es el control de la comprensión porque permite a los lectores evaluar su propio progreso en la comprensión de un texto. Esto implica supervisar tanto lo que se lee como el grado de comprensión de lo que se lee. Aunque es posible controlar la comprensión sin ningún esfuerzo deliberado por nuestra parte (por ejemplo, levantando la vista de nuestro trabajo), es difícil mantener un alto nivel de rendimiento en esta tarea sin un esfuerzo mental consciente. Por lo tanto, las estrategias metacognitivas eficaces requieren el compromiso consciente de los estudiantes y docentes (Rivera et al., 2020).

De acuerdo con Salmerón Pérez y Gutierrez-Braojos (2012), las estrategias cognitivas tanto como las metacognitivas pueden clasificarse en función del momento de su uso, de la siguiente forma:

1. “antes de iniciar la lectura, para facilitar al lector la activación de conocimientos previos, detectar el tipo de discurso, determinar la finalidad de la lectura y anticipar el contenido textual, y en efecto, qué tipo de discurso deberá comprender y planificar el proceso lector.
2. durante la lectura, para facilitar al lector el reconocimiento de las distintas estructuras textuales, construir una representación mental del texto escrito y supervisar el proceso lector.
3. después de la lectura, para facilitar al lector el control del nivel de comprensión alcanzando, corregir errores de comprensión, elaborar una representación global y propia del texto escrito, y ejercitar procesos de transferencia o, dicho de otro modo,

extender el conocimiento obtenido mediante la lectura” (Salmerón Pérez y Gutierrez-Braojos, 2012).

Con el desarrollo de la psicopedagogía, el valor de los componentes cognitivos del aprendizaje, como la inteligencia, la motivación, el autocontrol y las habilidades sociales, se ha desarrollado aún más y ahora también sirven como factores de rendimiento. La capacidad de aprender de forma rápida, fiable y eficaz es un factor clave para el éxito de cualquier alumno. No es de extrañar, pues, que las estrategias de comprensión lectora se hayan convertido en una parte importante de la enseñanza de la lectura (Cervantes Montero y Milán Palmer, 2011).

Los defensores del uso de estrategias de comprensión argumentan que pueden ayudar a los alumnos a entender lo que leen al proporcionarles conexiones significativas entre el texto y sus propias experiencias o conocimientos previos. También sugieren que el uso de estrategias de comprensión ayudará a los alumnos a desarrollar su capacidad de retener información cuando leen (Berrocal y Ramírez, 2019; Hines, 2009; Ibarra, 2020).

Además de estos beneficios, muchos profesores creen que el uso de estrategias de comprensión puede mejorar las habilidades de pensamiento crítico mientras se lee. El uso de una variedad de estrategias diferentes puede proporcionar a los estudiantes varias opciones para comprender lo que están leyendo (Gallego Ortega et al., 2019). Esto puede ayudarles a desarrollar niveles más altos de habilidades de pensamiento analítico.

METODOLOGÍA

Para obtener una comprensión exhaustiva sobre las estrategias efectivas para fomentar la comprensión lectora, se realizó un enfoque cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas con 10 expertos en educación y pedagogía. Este método fue elegido por su capacidad para profundizar en las percepciones y experiencias de los participantes, permitiendo una comprensión holística y detallada de los enfoques utilizados en la enseñanza de la comprensión lectora.

El estudio se basó en un enfoque cualitativo interpretativo, buscando comprender y analizar las perspectivas individuales de los expertos con respecto a las estrategias metodológicas

utilizadas para mejorar la comprensión lectora en entornos educativos. Se hizo hincapié en capturar las experiencias prácticas y las percepciones subjetivas de los participantes.

Las entrevistas semiestructuradas se llevaron a cabo como la técnica principal para recopilar datos. Estas entrevistas permitieron una exploración flexible de los temas clave, al mismo tiempo que proporcionaron la libertad necesaria para que los expertos expresaran sus ideas, conocimientos y experiencias de manera detallada. Las preguntas se diseñaron cuidadosamente para abordar aspectos específicos relacionados con las estrategias metodológicas empleadas para mejorar la comprensión lectora.

Se utilizó un guion de entrevista semiestructurada como instrumento principal. Este guion se diseñó con preguntas abiertas y específicas para guiar la conversación hacia áreas relevantes, como la identificación de estrategias exitosas, desafíos encontrados en su implementación y recomendaciones para mejorar la comprensión lectora en entornos educativos. Además del guion, se emplearon grabaciones de audio para asegurar una transcripción precisa y completa de las entrevistas, manteniendo la integridad de los datos recopilados.

El análisis de datos se llevó a cabo mediante técnicas de codificación y análisis temático para identificar patrones, temas recurrentes y perspectivas comunes entre las respuestas de los expertos. Este enfoque permitió una comprensión profunda de las estrategias y percepciones de los expertos con respecto al fomento de la comprensión lectora en estudiantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de las entrevistas con expertos en el campo de la comprensión lectora revelan un panorama diverso y enriquecedor sobre las estrategias, metodologías y percepciones relacionadas con el fomento de la comprensión lectora en entornos educativos. La Tabla 1 presente información referente a las estrategias de comprensión lectora promovidas por los expertos.

Tabla 1: Estrategias de Comprensión Lectora

Estrategias Identificadas	Características Principales
Predicción de contenido	Anticipación de información basada en pistas del texto.

Uso de esquemas y resúmenes	Organización visual o escrita para comprender la estructura.
Cuestionamiento activo	Generación de preguntas que guíen la comprensión del texto.
Visualización	Creación de imágenes mentales para comprender el contenido.
Relación texto-vida	Vinculación de lo leído con experiencias personales.

Elaborado por las autoras

Las estrategias identificadas para fomentar la comprensión lectora revelan un abanico diverso de enfoques que buscan fortalecer la habilidad de interpretar y asimilar textos. La anticipación del contenido es un recurso valioso al permitir a los lectores establecer predicciones informadas basadas en pistas textuales, potenciando su capacidad de anticipación y conexión con el material. La organización visual y conceptual, mediante el uso de esquemas y resúmenes, se destaca por su efectividad en la estructuración mental y la facilitación de la retención de información clave. El cuestionamiento activo, al generar interrogantes durante la lectura, estimula una reflexión profunda que impulsa la comprensión crítica y la exploración más allá de lo explícito. La visualización, al invitar a los lectores a crear imágenes mentales, fortalece la comprensión al brindar una representación mental vívida del contenido. Es así como la relación entre el texto y las experiencias personales emerge como una estrategia poderosa al anclar la información leída en contextos conocidos, fomentando así una comprensión más profunda y personalizada del material. La Tabla 2 por su parte presenta metodologías actuales y de vanguardia que los expertos consideran importante para desarrollar la comprensión lectora.

Tabla 2: Metodologías actuales y de vanguardia para mejorar la comprensión lectora

Metodologías Identificadas	Características Principales
Enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos	Integración de la lectura en proyectos prácticos y aplicables.
Uso de Tecnología Educativa	Incorporación de aplicaciones, plataformas y recursos digitales.

Aprendizaje Colaborativo	Trabajo en equipo para discutir y analizar textos conjuntamente.
Lectura Multimodal	Integración de diferentes tipos de medios (texto, audio, video).

Elaborado por las autoras

Las metodologías actuales y de vanguardia para el desarrollo de la comprensión lectora representan un cambio dinámico en la enseñanza, enfocándose en estrategias innovadoras que van más allá de la simple decodificación del texto. Los expertos consideran que el enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos se erige como un vehículo para la integración de la lectura en contextos prácticos y aplicables, fomentando una comprensión contextualizada y significativa. La utilización de Tecnología Educativa emerge como una herramienta poderosa, permitiendo la integración de plataformas, aplicaciones y recursos digitales que amplían y enriquecen la experiencia de lectura, adaptándose a las modalidades de aprendizaje contemporáneas. El énfasis en el Aprendizaje Colaborativo impulsa la interacción entre estudiantes, fomentando discusiones y análisis colectivos que enriquecen la comprensión a través de la diversidad de perspectivas. Además, la Lectura Multimodal representa un enfoque integrador que emplea diferentes medios y formatos, como texto, audio y video, para ofrecer una experiencia de lectura más inmersiva y accesible, adaptándose a las preferencias y estilos de aprendizaje variados de los estudiantes.

Tabla 3: Percepción docente y de estudiantes sobre las estrategias

Percepciones	Puntos Clave
Docentes	<p>Reconocimiento de la importancia de la comprensión lectora.</p> <p>Necesidad de actualización y formación continua en estrategias.</p> <p>Dificultades para implementar metodologías innovadoras.</p>
Estudiantes	<p>Interés fluctuante en la lectura según las estrategias empleadas.</p>

Percepción de ciertas estrategias como más útiles o efectivas.

Disposición a participar en métodos colaborativos y dinámicos.

Elaborado por las autoras

Las percepciones recopiladas, tanto de docentes como de estudiantes, reflejan un espectro variado de reconocimiento y desafíos en relación con la comprensión lectora. Los docentes muestran una conciencia marcada sobre la importancia crítica de esta habilidad, sin embargo, se enfrentan a desafíos en la implementación efectiva de estrategias innovadoras debido a la necesidad de una actualización constante y a la dificultad en adaptar métodos obsoletos a entornos contemporáneos. Por otro lado, los estudiantes exhiben una percepción fluctuante hacia la lectura, mostrando un interés variable dependiendo de las estrategias empleadas, y una apreciación diferenciada de la utilidad y efectividad de ciertas técnicas. Se destaca también la disposición de los estudiantes hacia métodos colaborativos y dinámicos, sugiriendo una preferencia por enfoques que fomenten la interacción y el compromiso activo en el proceso de comprensión lectora.

DISCUSIÓN

Los hallazgos obtenidos en las entrevistas con expertos resaltan la relevancia de las estrategias cognitivas y metacognitivas identificadas por Salmerón Pérez y Gutierrez-Braojos (2012) como fundamentales para el desarrollo de la comprensión lectora. Las estrategias de predicción de contenido, uso de esquemas, cuestionamiento activo, visualización y relación texto-vida emergen como herramientas cruciales para fortalecer la capacidad interpretativa y crítica de los lectores, reforzando así la importancia atribuida a estas técnicas por diversos investigadores. Estas estrategias, alineadas con el enfoque de Paris, Wasik y Tuner (1991), permiten a los lectores elaborar, organizar y evaluar información textual, además de promover la metacognición y la motivación, lo cual coincide con la necesidad expresada por los docentes en las entrevistas de integrar métodos de aprendizaje más efectivos para mejorar la comprensión lectora en estudiantes con distintos estilos de aprendizaje (Ocampo, 2018).

En relación con las metodologías, los resultados reflejan un cambio en paradigmas educativos, donde se evidencia la transición hacia enfoques más interactivos y tecnológicamente adaptados. El Aprendizaje Basado en Proyectos y la incorporación de Tecnología Educativa, en consonancia con los planteamientos de Rivera et al. (2020) y Cervantes Montero y Milán Palmer (2011), subrayan la importancia de adaptar la enseñanza a entornos más prácticos y tecnológicos, ofreciendo experiencias de lectura más dinámicas y contextualizadas, así como fortaleciendo habilidades de pensamiento crítico y análisis en los estudiantes.

Las percepciones tanto de docentes como de estudiantes resaltan la complejidad inherente a la implementación de estrategias novedosas. Esto coincide con la observación de Ibarra (2020) sobre la dificultad de entender las necesidades de los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y cómo atenderlas efectivamente. La conciencia de la importancia de la comprensión lectora es evidente en ambos grupos, aunque los desafíos para incorporar métodos innovadores y el interés fluctuante de los estudiantes por la lectura indican la necesidad de un enfoque más integrado y adaptable para satisfacer las necesidades cambiantes en el aula.

Por lo que, los resultados de las entrevistas con expertos subrayan la importancia de estrategias específicas y enfoques pedagógicos innovadores para mejorar la comprensión lectora en entornos educativos, además de resaltar la necesidad de una formación docente continua y adaptable para implementar eficazmente dichas estrategias y satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes.

CONCLUSIONES

El propósito de este trabajo fue discutir cómo las estrategias de comprensión lectora, (y que nos llevaron a estrategias cognitivas y las estrategias metacognitivas) basadas en un enfoque inclusivo, pueden ayudar a los estudiantes de nivel escolar a entender lo que leen, a mejorar sus habilidades de comprensión lectora y a hacer que los textos sean más significativos para ellos.

Las estrategias de comprensión lectora son herramientas que ayudan a los alumnos a comprender mejor el texto que están leyendo. Estas estrategias pueden utilizarse para

aumentar la comprensión y mejorar el entendimiento de la información presentada en un texto. También pueden utilizarse para hacer que un texto sea más significativo para las personas que lo leen.

Así, una estrategia de comprensión lectora puede ser usada como herramienta de aproximación al texto que proporciona orientación y apoyo para la comprensión. Estas, ayudan a los lectores a desarrollar los procesos mentales necesarios para comprender lo que leen. El papel de las estrategias de comprensión lectora en el rendimiento de los alumnos se ha debatido desde varias perspectivas.

En primer lugar, hay algunos estudios que demuestran que el uso de dichas estrategias afecta al proceso de aprendizaje en tareas de lectura y comprensión. En segundo lugar, algunos estudiosos han argumentado que es importante que los estudiantes entiendan lo que leen y comprendan lo que leen para que puedan utilizar estas estrategias con eficacia. En tercer lugar, muchos investigadores creen que las habilidades metacognitivas son un aspecto importante de las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes.

Como recomendación final, es necesario que los profesores identifiquen sus fortalezas y debilidades, así como la forma en que pueden mejorar sus habilidades en la enseñanza de la comprensión lectora a través de diversas actividades como la creación de planes de clase basados en sus propias ideas y experiencias, así como el uso de diferentes métodos de instrucción.

Los profesores deberían observar el rendimiento de sus alumnos durante el tiempo de clase para poder determinar qué tipo de actividades serían las más adecuadas para las necesidades de cada alumno, puesto que el modelo de inclusión ha sido ampliamente adoptado en las escuelas, y se debe seguir adoptando para que el rendimiento académico se vea fortalecido a nivel general, y no solo hacia un grupo específico.

REFERENCIAS

Alejaldre Biel, L., & Álvarez Ramos, E. (2018). Estrategias metacognitivas para la lectura en línea: estudio de caso de estudiantes tailandeses de ele universitarios. *Aula de Encuentro*, 20(2). <https://doi.org/10.17561/ae.v20i2.8>

- Berrocal, M., & Ramírez, F. (2019). Estrategias metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora. *Revista Innova Educación*, 1(4), 522–545. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2019.04.008>
- Cervantes Montero, G., & Milán Palmer, M. (2011). La informática educativa como medio de enseñanza. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 3(28).
- Dole, J. A., Nokes, J. D., & Dritis, D. (2009). Cognitive strategy instruction. In G. G. Duffy & S. E. Israel (Eds.). *Handbook of research on reading comprehension* (pp 347-372). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Gallego Ortega, J. L., Figueroa Sepúlveda, S., & Rodríguez Fuentes, A. (2019). La comprensión lectora de escolares de educación básica. *Literatura y Lingüística*, 187–208.
- García, S. N. P. (2019). El desafío de la comprensión lectora en la educación primaria. *Panorama*, 13(24), 42–56.
- Hines, S. J. (2009). The Effectiveness of a Color-Coded, Onset-Rime Decoding Intervention with First-Grade Students at Serious Risk for Reading Disabilities. *Learning Disabilities Research & Practice*, 24(1), 21–32. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2008.01274.x>
- Ibarra, C. de los Á. M. (2020). Comprensión lectora y rendimiento escolar. *Revista Boletín Redipe*, 9(1), 121–131.
- Ocampo, A. (2018). Competencia lectora y comprensión lectora desde una perspectiva de educación inclusiva. Entrevista a Andrés Calero. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 20(3), 1-12. Recuperado de <http://redie.uabc.mx/redie/article/view/2186>
- Palomino, M. del C. P. (2017). Teacher Training in the Use of ICT for Inclusion: Differences between Early Childhood and Primary Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 237, 144–149. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2017.02.055>
- Paris, S. G., Wasik, B. A., & Turner, J. C. (1991). The development of strategic readers. In R. R. Barr, M. L. Kamil, P. Mosenthal, & P. D. Pearson (Eds.). *The handbook of reading research* (Vol. 2, pp. 609-640). New York: Longman.
- Rivera, E. M. C., Puente, S. M., & Calderón, L. A. R. (2020). Diseño y aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de

secundaria. Ciencias Sociales y Educación, 9(17).

<https://doi.org/10.22395/csye.v9n17a10>

Salmerón Pérez, H., & Gutierrez-Braojos, C. (2012). Estrategias de comprensión lectora: enseñanza y evaluación en educación primaria. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 16(1), 183–202.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56724377011>